

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 391 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	

XALQARO BIZNES VA XALQARO TURIZM TENDENSIYALARI

Xalilova Gulnoza Nurullo qizi

Oriental universiteti "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida o'qituvchi-stajyori,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Turizm va mehmonxona biznesi"
kafedrasida mustaqil izlanuvchisi (PhD) Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada turizmni xalqaro darajada rivojlanishi, turistik mahsulotlar jozibasini, xalqaro darajada xizmat ko'rsatish, servis va sifat, xalqaro biznes va ishbilarmonlik muhitini kengaytirish kabi masalalar yoritib berilgan hamda mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, xalqaro aloqalar, jahon tajribasi, turistik mahsulotlar, sifat va servis, biznes muhiti, investitsiya, turistlar oqimi.

Abstract: This article highlights such issues as the development of tourism at the international level, the attractiveness of tourist products, international level of service, service and quality, expansion of the international business and business environment, and suggestions and recommendations have been developed to eliminate existing shortcomings.

Key words: globalization, international relations, world experience, tourist products, quality and service, business environment, investment, tourist flow.

Аннотация: В данной статье освещены такие вопросы, как развитие туризма на международном уровне, привлекательность туристских продуктов, обслуживание на международном уровне, сервис и качество, расширение международного бизнеса и деловой среды, а также разработаны предложения и рекомендации по устранению имеющихся недостатков.

Ключевые слова: глобализация, международные отношения, мировой опыт, туристические продукты, качество и сервис, Бизнес-среда, инвестиции, поток туристов.

KIRISH

Hozirgi kunda turizm sohasi dunyoning yetakchi rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishda ham turizm sohasi muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan turizm sohasini rivojlantirish, xalqaro biznes aloqalarini yaxshilash, turistlar oqimini ko'paytirish borasida bir qancha islohotlar olib borilmoqda. BMT Bosh Assambleyasi O'zbekiston tashabbusi bilan 2027-yilni "Xalqaro barqaror va yashovchan turizm yili" deb e'lon qilish bo'yicha rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Hujjat O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan bo'lib, unga 80 dan ortiq mamlakat hammualliflik qilgan [1]. Bu esa yurtimizda turizm sohasi kundan-kunga taraqqiy etayotganidan dalolatdir.

Turizm – bu butun dunyo iqtisodiyotiga katta foyda olib keladigan iqtisodiyotning bir bo'lagidir. Uni rivojlantirish, keng omma e'tiboriga havola etish nafaqat iqtisodiyotimizga balki fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashga, mamlakatimizda ishsizlar soni kamayishiga hamda madaniyatimizni yanada yuksalishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turizmni rivojlantirishda uni segmentlarga ajratib olib, uning turlariga qarab muqobil strategiya ishlab chiqish, hamda belgilangan vaqt oralig'ida ishlar samaradorligini nazorat qilib borish darkordir.

Xalqaro turizmning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u iqtisodiy xususiyatga ega va xalqaro turizmning mamlakatning to'lov balansiga ta'siri orqali namoyon bo'ladi. Chet ellik sayyohlar - tovarlar, xizmatlar uchun haq to'lab, valyutaning mamlakat byudjetiga tushishini ta'minlaydilar va shu bilan uning to'lov balansini faollashtiradilar. Shuning uchun chet ellik sayyohlarning kelishi faol turizm deb nomlandi. Aksincha, sayyohlarning ketishi ularning doimiy yashaydigan mamlakatidan milliy pul valyutasining chiqib ketishi bilan bog'liq. Ushbu turdagi turistik operatsiyalar bo'yicha xalqaro to'lovlar turistik yetkazib beruvchi mamlakatning to'lov balansining passivida qayd etiladi va turizmning o'zi passiv deb ataladi. Yuqori rivojlangan mamlakatlarda tashqi turizmning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar bu iqtisodiy va ijtimoiy omillardir. Birinchi navbatda fuqarolarning (potensial sayyohlarning) shaxsiy daromadlarining zarur ehtiyojlarini qondirilganidan oshgan daromadi turistik ehtiyojlar uchun sarflanadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida xalqaro biznes va xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi jahon tajribalari, tadqiqot ishlanmalari o'rganildi. Tahlilning qiyosiy, nazariy, tizimli yondashuv, kuzatish usullaridan hamda PEST metodologiyasidan foydalanildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqaro turizmni rivojlantirishda MICE tadbirlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy ishbilarmon kishilarga o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatishda qulay uchrashuv maydonlari, konferensiya zallari, zamonaviy talablarga javob beradigan texnik jihozlar bilan jihozlangan ko'rgazma maydonlari sonini ko'paytirish bugungi kunning talabi hisoblanadi. Xalqaro turizm rivojlanganligi sari xalqaro biznes aloqalari yaxshilanadi, ishbilarmonlik muhiti yaratiladi, mamlakat iqtisodiyotida turizmning ulushi ortadi, yangi ish o'rinlari tashkil etiladi.

Biznes sayohatlari zamonaviy turizmning eng tez rivojlanayotgan sohasidir. Bilamizki, ish turizmi u yoki bu shaklda uzoq vaqtdan beri mavjud. Mustaqil va yuqori daromadli turizm turi sifatida ishbilarmonlik turizmi 70-80-yillarda Yevropa va AQSHda rivojlana boshlagan. MICE so'zi ingliz tilidagi Meeting, Incentives, Conferences, Events kabi so'zlar majmuasidan tashkil topgan bo'lib, u uchrashuvlar, konferensiyalar, turli tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan ish safarlarini o'z ichiga oladi.

Xalqaro biznes - bu turli mamlakatlardagi firmalar birgalikda ishtirok etadigan va xalqaro kapitaldan foydalanadigan tadbirkorlik faoliyatidir.

Xalqaro biznes tovarlar, xizmatlar, resurslar, odamlar, g'oyalar va texnologiyalarni milliy chegaralar bo'ylab targ'ib qilish uchun amalga oshiriladigan barcha tijorat faoliyatini o'z ichiga oladi.

Xalqaro turizm deganda milliy chegaralarni kesib o'tuvchi turizm tushuniladi. Globallashuv sayyohlikni butun dunyo bo'ylab ommaviy dam olish mashg'ulotiga aylantirdi. Jahon sayyohlik tashkiloti sayyohlarni quyidagicha ta'riflaydi: ular bir yildan ko'p bo'lmagan vaqt davomida dam olish, ishlash va boshqa maqsadlar uchun odatdagi muhitdan tashqarida sayohat qilishadi va qolishadi [2].

Ma'lumki, dastlabki turistik sayohatlar savdo-sotiq maqsadlarida vujudga kelgan. Eramizdan avvalgi, bundan 14 ming yil avvalgi qadimgi Misrda o'ziga xos tusga kirgan Misr shohi Xatshepsut dengiz ekspeditsiyasida sayohat uyushtiradi. Shu tariqa savdo-sotiq aloqalari kengayib, sayohatlar qilish shakllana boshlangan [3].

Turizm ayniqsa Buyuk geografik kashfiyotlardan keyin tez o'sib bordi. K. Liberening ta'rificha, "Yevropada XVIII - asrda turizm yangi ko'rinish oldi va sayyohlar tanishuv, davolanish va dam olish maqsadida hamda savdo-sotiq ahamiyatidagi sayohatlar tez o'sdi" -deb aytadi [4].

Ikki mamlakat o'rtasida sodir bo'lgan har qanday bitim - xalqaro biznes deb tasniflanishi mumkin va u ham hususiy, ham davlatning biznes faoliyatini o'z ichiga oladi. Tovarlarni yoki xizmatlarni sotish, logistika, transport yoki investitsiyalar bilan bog'liq har qanday narsa, agar u turli millatlarga asoslangan ikki tomon o'rtasida sodir bo'lsa, xalqaro biznes deb hisoblanadi.

Dunyoda turizmning ahamiyati tobora ortib bormoqda, bu turizmning alohida mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirining kuchayishi bilan bog'liq. Alohida mamlakat iqtisodiyotida xalqaro turizm bir qator muhim funksiyalarni bajaradi:

- xalqaro turizm - mamlakat uchun valyuta tushumlari manbai va bandlikni ta'minlash vositasi.
- xalqaro turizm - mamlakatning to'lov balansi va yalpi ichki mahsulotga qo'shgan hissasini kengaytiradi.
- xalqaro turizm - turizm sohasiga xizmat ko'rsatadigan sohalarni yaratish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiyalashga yordam beradi.
- xalqaro turizm - turizm sohasida bandlikning o'sishi bilan aholi daromadlari o'sishiga hamda millat farovonligi darajasi oshishiga yordam beradi [5].

Har bir mamlakat uchun xalqaro turizm bir qator muhim funksiyalarni bajaradi. A. Y. Baranova quyidagi funksiyalarni ajratib ko'rsatadi: "daromad, tashqi iqtisodiy, tenglashtirish, ijtimoiy, ekologik". Daromad funksiyasi turizmni YalMdagi daromadlar ulushini ta'minlash bilan belgilanadi [6].

Tashqi iqtisodiy funktsiya eksport va import asosida turizmning to'lov balansiga qo'shgan hissasi bilan belgilanadi. Xalqaro turizm pul tushumlarining muhim manbai hisoblanadi. U har qanday davlatning xazinasida ichki va stimulyator rolini o'ynaydi. Jahon savdosi - ko'pgina mamlakatlarda (Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, AQSh, Buyuk Britaniyada) turizm yalpi mahsulotning beshdan yarmigacha to'g'ri keladi [7].

A.Yu. Aleksandrova turizmni quyidagicha ta'riflaydi: "turizm" tushunchasiga turistik ehtiyojlar va motivatsiyalarni, sayyohlarning xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlarini, ularning doimiy yashash joyidan tashqarida bo'lishini, sayyohlar va tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni, turizm sohasining atrofda tabiiy, iqtisodiy va boshqa makro muhitlar bilan o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi " [8].

Jadval 1. Xalqaro turizm turlari [9].

№	Tasnifiy belgisi	Turizm turlari
1.	Sayohatlar maqsadi	Dam olish va rekreatsiya (Leisure & Recreation) Davolanish (Health Treatment) Ishga doir (Business & Incentive) Ta'limiy (Educational) Diniy (Religion) Etnik (Ethnic) Boshqalar (Other)
2.	Takliflar turi	Yakka holda (FIT) Guruh bo'lib (Group) Kompleks xizmat ko'rsatish (Package tour) Hammasi qo'shilgan (All-inclusive) Klubda dam olish (Club Holidays) Alohida e'tibor (VIP)
3.	Buyurtmachilar turi	Korporativ (Corporate commercial)
4.	Harakatlanish usuli	Aviatsiya (Air)
5.	Safarni tashkil etish usuli	Uyushtirilgan (Organized) Hususi (Private)
6.	Sayohatchilar yoshi	Yoshlar (Youth) Keksa yoshdagi odamlar uchun (Senior)

TAHLIL VA NATIJALAR

2023-yil yakunlari bo'yicha jahon statistikasiga ko'ra, xalqaro turizmdan tushgan daromad 1,5 trillion dollarga yetdi. Shunday qilib, nominal ravishda, sanoat 2019-yil darajasiga to'liq tiklandi — COVID 19 pandemiyasi tufayli cheklovlar joriy etilishidan oldin. Inflyatsiyani hisobga olgan holda, tiklanish 97% ni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlar BMTning jahon sayyohlik tashkiloti (UN Tourism) tomonidan 2024-yil 21-mayda e'lon qilingan hisobotda keltirilgan. Ta'kidlanishicha, 2023-yilda xalqaro turizmdan eng yuqori daromad Yevropa tomonidan olingan-660 milliard dollar, bu 2019-yildagi real ko'rsatkichdan 7 foizga ko'pdir. Yaqin Sharqda daromad 33 foizga oshdi. Amerika 2023-yilda pandemiyadan oldingi daromadlarining 96 foizini, Afrika taxminan 95 foizini, Osiyo — tinch okeani mintaqasi taxminan 78 foizini tiklashga erishdi [10].

Xalqaro biznesni tahlil qilishda makro muhitni o'rganish talab etiladi. Makro muhitni o'rganishda ehtiyotkorona yondashuv zarur. Chunki bu kompaniya uchun bozor haqidagi birinchi fikrni shakllantirishga imkoniyat yaratadi. Makro muhitni tahlil qilishda maxsus Pest metodologiyasidan foydalanish samarali hisoblanadi. PEST metodologiyasi quyidagi 4 ta omillarni o'z ichiga oladi:

P (political) - mamlakatdagi siyosiy vaziyatni va uning qonunchiligi yaratishi mumkin bo'lgan cheklovlarni aks ettiruvchi siyosiy omil.

E (economic) - yangi bozorning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq iqtisodiy omillar. Ushbu guruh, shuningdek, mamlakatda tovarlarga talab va taklifni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

S (social) - jamiyatning madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi ijtimoiy-madaniy omillar, kompaniya tashqi bozorga kirishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ijtimoiy muhitni o'z ichiga oladi.

T (technological) - texnologik omillar. Ular tashkilot faoliyatini ishlab chiqarish va texnik xizmat ko'rsatishda texnologiyalarni joriy etish darajasini o'lchaydilar.

Keyingi tahlil - bu yangi bozorda yuqorida aytib o'tilgan aloqalar uchun mas'ul bo'lgan mikro muhit: yetkazib beruvchilar, agentlar va kompaniya o'zaro aloqada bo'lishi kerak bo'lgan boshqa institutlar. Biroq, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tashqi muhitdagi o'zgarishlarni hisobga olishni unutmaslik kerak.

1-rasm: 2018-2022-yillarda O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni, ming kishi [11].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni dinamikasiga 2019-yil dekabr oyida Xitoyning Uxan shahrida aniqlanib, keyinchalik jahonning barcha mamlakatlarini qamrab olgan koronavirus pandemiyasi kuchli salbiy ta'sir ko'rsatdi. Agar 2018-yilda mamlakatimizga 5346,2 ming, 2019-yilda 6748,5 ming nafar xorijlik sayyohlar tashrif buyurgan bo'lsa, 2020-yilda ularning umumiy soni 4,5 martaga qisqarib, 1504,1 ming nafargacha kamaydi. Ammo 2021-yilning birinchi choragiga kelib pandemiya cheklovlarining birmuncha yumshatilishi natijasida turistlar soni o'sa boshladi va mazkur yil yakunida O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 1881,3 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilning birinchi yarmidayoq ularning soni 2021-yil ko'rsatkichiga yetdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro turizmni rivojlantirish orqali xalqaro bozor, biznes, ishbilarmonlik aloqalari rivojlanadi. Yangi ish o'rinlari tashkil etiladi, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanadi, aholi daromadlari ortadi, ish sifati yaxshilanadi, turistik ehtiyojlar qondiriladi hamda zamon bilan hamnafas muhit shakllanadi. Turizm iqtisodiy kompleksda ham muhim o'rin tutadi. Mamlakatlar, mintaqalar, alohida shaharlar va jahon iqtisodiyoti tizimida turizmning o'rni kattadir.

Turizmni rivojlantirish integratsiya va xalqaro ixtisoslashuv jarayonlarini siljitishga yordam beradi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitlarida integratsiya, aloqalarning intensiv kengayishi - mavjud savdoni oshirishga, mamlakatlar o'rtasida madaniy muhitni o'rganishga, ilmiy va texnik aloqalarni rivojlantirishga, bu esa o'z navbatida turizm imkoniyatlarini yanada kengayishiga imkoniyat yaratadi. Hozirgi vaqtda turizm sohasi rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning rivojlanish darajasini mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmining real o'sish darajasi hamda tarmoq va sohalarning undagi ulushining o'zgarishi hamda aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi asosiy ko'rsatkichlarning miqdori o'zida aks ettiradi. Ko'pgina mamlakatlar uchun turizm juda foydali biznesdir. Ishbilarmonlik turizmini rivojlantirish jadal sur'atlarda borayotgani ajablanarli emas. Bu biznes-turlar biznesni rivojlantirish, mijozlar va hamkorlar ishonchini mustahkamlash uchun ajoyib imkoniyatdir. Mijozlar uchun o'quv kurslarini tashkil etish, xodimlar uchun treninglar, hamkorlar uchun ishlab chiqarish ob'ektlariga ekskursiyalar va boshqalar. Zamonaviy tadbirkorlikda bunday tadbirlar zarur, chunki kompaniyaning ichki va tashqi obro'si, umuman ishining muvaffaqiyatligi ularga bog'liqdir. Korporativ turizm shu qadar keng dunyo miqyosiga chiqdiki, u nafaqat biznes, balki jahon iqtisodiyoti, hattoki umuman siyosat rivojiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir mamlakat turizmini rivojlantirishda birinchi navbatda qulay infratuzilmani shakllantirish, mazkur sohada faoliyat yurituvchilar uchun qonun-hujjatlari, konsepsiya, chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqish va ularni to'g'ri yuritilishi ustidan nazorat olib borish, ishonchli va aniq statistik ma'lumotlarni shakllantirish, malakali kadrlarni tayyorlash, xalqaro aloqalarni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etgan holda yangi ish o'rinlarini tashkil etish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston tashabbusi bilan 2027-yil "Xalqaro barqaror va yashovchan turizm yili" deb e'lon qilindi//elektron resurs// <https://www.gazeta.uz/oz/2024/02/28/2027-tourism/>
2. Vikipediya Ochiq Ensiklopediya //elektron resurs//https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalqaro_turizm
3. A. Shapoval, Integral Manifolds of Nonlinear Elliptic Equations with a Small Parameter, Russ. Math. Surveys V. 53, No 4 827 (1998)
4. S. Erdavletov. Geography of tourism: history, theory, methods, practice 2000, s.81-84.

5. Международный туризм как форма международного бизнеса. Роль России на мировом рынке туристических услуг//электронный ресурс// <https://studfile.net/preview/4656743/page:57/>
6. Баранова, А. Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма / А. Ю. Баранова. — Москва: Инфра-М, 2017. — 180 с из Сушко, В. И. Особенности международного туризма как вида экономической деятельности / В. И. Сушко, К. М. Попко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 18 (413). — С. 199-200. — URL: <https://moluch.ru/archive/413/91150/> (дата обращения: 23.09.2024).
7. Международный менеджмент туризма. Хушназарова М.Г., Саъдуллаева Г.С. Министерство высшего и среднего специального образования республики Узбекистан – Т.: 2022.
8. Александрова, А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова. — Москва: Аспект Пресс, 2002. — 470 с.
9. Экономика и организация туризма: международный туризм : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Л. Драчева [и.др.] ; ред.: И. А. Рябова, Ю. В. Забаев, Е. Л. Драчева ; Моск. акад. туристского и гостинично-ресторанного бизнеса, УМО по образованию в области производственного менеджмента . - 2-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2006. - 565 с. - (Учебное пособие). - ISBN 5-85971-511-0
10. Туризм (мировой рынок)// электронный ресурс// <https://www.tadviser.ru/>
11. <https://uzbektourism.uz/research/statistics>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

